

Presència d'*Helix lucorum* Linnaeus, 1758 (Gastropoda: Helicidae) al Berguedà

Gustau Serrano Reyné*

Pg. Verdaguer 118, 2on 3a, 08700 Igualada, Barcelona, Spain.

Rebut l'1 de setembre de 2013. Acceptat el 25 de setembre de 2013

Helix lucorum Linnaeus, 1758 és un helícid de distribució eurasiàtica, que per l'oest s'estén fins als Apenins i algunes zones del sud de França (Kerney *et al.*, 1983; Fechter & Falkner, 1993; Cossignani & Cossignani, 1995). Les citacions més occidentals són producte d'introduccions intencionades o

bé accidentals (Mienis & Rittner, 2010). És una espècie emprada en helícicultura i, per aquesta raó, poden produir-se fàcilment fugides accidentals cap al medi natural. També hi ha el risc que aquesta espècie sigui importada juntament amb plantes.

Figura 1. Fotografies d'*Helix lucorum* de Bagà: A, adult amb juvenils; B, adult al costat d'una moneda de 5 cèntims d'euro, a mode d'escala; C, adult en un test; D–E, adult sobre roques. Fotografies de Roxana Ratera.

*Autor corresponal.

Adreça electrònica: 16202gsr@comb.cat

corresponia a la Vall de Boí (Quiñonero Salgado & Ruiz Jarillo, 2011).

Es dona a conèixer aquí la presència d'aquesta espècie a Bagà (el Berguedà, Barcelona) [31T DG0677], a 786 m d'alçada. La presència d'aquesta petita població (Figura 1), situada al sud-est del nucli urbà—en els límits del Parc Natural del Cadí-Moixeró—es detectà el passat mes d'octubre de 2012. La troballa es dugué a terme en un viver de plantes tocant el marge del riu Bastareny, la qual cosa suggereix que es tracta d'una introducció accidental, lligada a la importació hortícola.

La densitat d'individus no sembla ser massa gran; així, en una prospecció recent (6/7/2013) vàrem trobar 5 adults vius i 6 conquilles buides, així com una vintena de juvenils. Tanmateix, segons personal del parc (Jordi Garcia Petit, com. pers. a GSR, 6/7/2013), en un dia s'arribaren a recollir fins a 2 kg d'aquests cargols. Actualment, el personal del Parc Natural està portant a terme accions per eliminar aquesta població sens dubte invasora.

Agraïments. Vull donar les gràcies a Roxana Ratera, per acompanyar-me el dia de la recol·lecció i per realitzar les fotografies

publicades en aquest article; a Jordi García Petit, director del Parc Natural del Cadí-Moixeró, per les informacions facilitades i per tota l'ajuda donada per fer la recerca; i a Jordi Corbella, per suggerir-me la idea de publicar la notícia i dur a terme una revisió de l'article.

Bibliografia

- Cossignani, T. & Cossignani, V. (1995). *Atlante delle conchiglie terrestri e dulciaquicole italiane*. L'Informatore Piceno, Ancona.
- Fechter, R. & Falkner, G. (1993). *Moluscos*. Blume, Barcelona.
- Kerney, M.P., Cameron, R.A.D. & Jungblut, J.H. (1983). *Die Landschnecken Nord- und Mitteleuropas. Ein Bestimmungsbuch für Biologen und Naturfreunde*. Paul Parey, Hamburg & Berlin.
- Mienis, H.K. & Rittner, O. (2010). On the presence of *Helix lucorum* Linnaeus, 1758 in Le Vesinet, a western suburb of Paris. *MalaCo* 6, 266–267.
- Quiñonero Salgado, S., López Alabau, A. & García Meseguer, A.J. (2010). Nuevas localidades de *Helix lucorum* (Linnaeus, 1758) para la península Ibérica. *Spira* 3, 193–195.
- Quiñonero Salgado, S. & Ruiz Jarillo, R. (2011). Primera cita de *Helix lucorum* Linnaeus, 1758 (Gastropoda: Helicidae) para Cataluña. *Spira* 4, 83–84.